

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Рахбар Эргашевна Холикова,
Тарих фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат техника университети
@tdtu.uzrahbarkholikova@mail.ru

БУХОРО АМИРЛИГИДА ХУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

For citation: Rakhbar E. Kholikova, FEATURES OF CRAFTS IN THE BUKHARA EMIRATE. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.6-15

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758046>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Бухоро амирлигида хунармандчиликнинг кўплаб турлари: тўқимачилик, кулолчилик дурадгорлик, кўнчилик, заргарлик, зардўзлик, темирчилик, зарбчилик маҳсулотлари ишлаб чиқиш ва бошқа турларини ривожланганлиги, амирликнинг кўплаб шаҳарларида хунармандчилик марказлари фаолият олиб борганлиги, тўқимачиликнинг ривожига маҳаллий хом ашё, пахта ва пилланинг ўрни алоҳида бўлганлиги ҳақида сўз боради. Шунингдек кўнчилик ҳам яхши ривожланган тармоқ ҳисобланганлиги, чармгар усталар томонидан яхши ишлов берилган терилардан турли харидоргир маҳсулотлар тайёрланганлиги, кулолчилик-хунармандчиликнинг етакчи тармоқларидан бири ҳисобланиб, икки турдаги кулолчилик буюмлари ишлаб чиқарилганлиги, XIX аср охири-XX аср бошларига келиб, зардўзи хунармандчилигининг маркази Бухоро бўлганлиги, Бухоро зардўзлари ўзларининг маҳсулотлари билан бутун жаҳонга донг таратганлиги ва уларнинг фаолияти таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Бухоро амирлиги, хунармандчилик, тўқимачилик, кулолчилик, дурадгорлик, кўнчилик, заргарлик, зардўзлик, устахона, гузар, чармгар, марказ, музей, Руи де Гонзалес Клавиho, манғитлар, устоз-шогирд.

Рахбар Эргашевна Холикова,
доктор исторических наук, профессор
Ташкентский государственный технический университет
@tdtu.uzrahbarkholikova@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ РЕМЕСЕЛ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрено развитие многих видов ремесел в Бухарском эмирате: текстильного, гончарного, столярного, кожевенного, ювелирного, золотое шитье, кузнечного, производства изделий для ковки и развитие других видов, о том, что во многих городах эмирата функционировали ремесленные центры, а также о том, что в развитии текстильной

промышленности особое место отводилось местному сырью, хлопку и кокону. Кроме того, что кожевенное производство являлось хорошо развитой отраслью, из хорошо обработанных шкур мастера-кожевники изготавливали различные востребованные изделия, о том, что керамика считалась одной из ведущих отраслей ремесла, так как изготавливались два вида изделий из керамики, о том, что в конце XIX – начале XX века центром ремесла золотого шитья была Бухара, анализируется деятельность, бухарских мастеров золотого шитья, как они славились своей продукцией по всему миру.

Ключевые слова: Бухарский эмират, ремесленничество, текстиль, гончарное дело, столярное дело, кожевенное дело, ювелирное дело, золотом шитье, мастерская, гузар, кожевник, центр, музей, Руи де Гонсалес Клавиho, мангиты, учитель-ученик.

Rakhbar E. Kholikova,

Doctor of Historical Sciences, Professor

Tashkent State Technical University

@ tdtu.uzrahbarkholikova @ mail.ru

FEATURES OF CRAFTS IN THE BUKHARA EMIRATE

ABSTRACT

This article discusses the development of many types of crafts in the Emirate of Bukhara: textile, ceramics, joinery, leather, jewelry, blacksmithing, and other types of crafts, the operation of craft centers in many cities of the emirate, the role of local raw materials, cotton and cocoon in the development of textiles. Also about the fact that the leather craft was considered the most well-developed network, about that. that leather artisans made various consumer goods from well-processed leather, pottery was considered one of the leading branches of ceramic and handicraft craft, about the production of two types of ceramics; about the fact that Bukhara was the center of the jewelry craft of the late XIX-early XX century, the activities of Bukhara jewelers, their fame all over the world for their products are also analyzed.

Index Terms: Emirate of Bukhara, handicraft, textiles, pottery, carpentry, leatherwork, jewelry, gold embroidery, workshop, guzar, tanner, center, museum, Rui de Gonzalez Clavijo, mangits, master and apprentice.

1. Долзарблиги:

Ўзбек халқи қадимдан миллий халқ ҳунармандчилиқ маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ўзига хос анъаналарининг мавжудлиги билан, бебаҳо санъат асарлари-ю, қўли гул моҳир усталари билан дунёга машҳур бўлган. Айниқса Бухоро амирлиги ҳудудида яхши ривожланган миллий халқ ҳунармандчилиги ва унинг ўзига хослигини илмий жиҳатдан ўрганиш, қадимий ҳунармандчилиқ соҳасидаги эришилган ютуқлардан баҳраманд бўлиш, ҳозирги кунда бизгача етиб келган турларини ривожлантириш, миллий ҳунармандчилиқ маҳсулотларини кўрғазмаларини ташкил этиш ва унинг шаклланиш ва ривожланиш тарихини ёшларга етказиш, уларнинг миллий халқ ҳунармандчилигига бўлган ҳурматларини ошириш бугунги кунда долзарб масаладир.

2. Методлар ва ўрганилганлиқ даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлиқ, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлиқ, холислиқ тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда XVIII – XIX асрда Бухоро амирлигида ҳунармандчилиқнинг ривожига берилган эътибор, унинг натижасида ўзбек халқ ҳунармандчилигининг кўплаб турлари яъни тўқимачилиқ, металлларга ишлов бериш, темирчилик, зарбчилик, кўнчилик, қурувчилик, озиқ-овқат ва гилам маҳсулотлари ишлаб чиқиш йўлга қўйилганлиги ва бошқа турларини оммалашганини кўришимиз мумкин. Яратилган бетакрор, бебаҳо санъат асарларида моҳир усталарнинг ўзига хос услублари бўлганлигини улар яратган маҳсулотларнинг харидоргир бўлганлигини манбалар орқали биламиз. Бухоро амирлигида фаолият олиб борган ҳунармандчилиқ марказларида ўзига хос

анъана ва ишлаб чиқариш усуллари эга бўлган ҳунармандчилик мактаблари вужудга келган. Бухоро амирлигида ҳунармандчиликнинг ривожига ҳақида XIX асрда Ўрта Осиёга ташриф буюрган кўплаб сайёҳлар, элчилар ўз эсдаликларида ёзиб қолдирганлар. А.Бёрнс ва Е.Мейендорф Ўрта Осиё минтақасидаги шаҳарлар, бозорлар, ушбу ҳудудда ривож топган хўжалик турлари, ҳунармандчиликнинг ривожига ҳақида, Б.Х.Кармишева ва А.О.Сухарева эса Бухоро шаҳри, амирлик шаҳарлари тарихи, шаҳарлар тузилиши, унинг аҳолиси, уларнинг касби корлари, ҳунармандчилик билан шуғулланишлари, Л.И.Ремпель ҳунармандчиликда устоз-шогирд анъаналари, К.Пардаев Миёнқол ҳунармандчилиги ва унинг ўзига хос жиҳатлари, М.Ҳамидова XIX – XX аср бошларида ўзбек халқ ҳунармандчилигига доир бир қатор масалалар билан, жумладан Қашқадарё воҳасидаги ҳунармандчилик марказлари тарихи, турлари, ишлаб чиқариш муносабатларини ўрганган ва таҳлил қилганлар. Халқ ҳунармандчилиги ичида зардўзлик яъни тилла суви юритилган иплар билан тикилган матолар алоҳида қадрланган. Миллий ҳунармандчиликнинг зардўзлик йўналиши ҳақида рус тадқиқотчиларидан А.А.Семенов, Б.П.Денике, Б.В.Веймарн, Б.П.Корнилова, В.Чепелова, В.С.Затворницкой асарларида маълумотлар учратишингиз мумкин. Бухородаги тилла суви юритилган матоларни тикиш санъати ҳақида П.А.Гончарова қўлёзма асарлари билан Ўзбекистон Давлат Санъат музейида танишишингиз мумкин. Шунингдек Е.М.Пешереванинг “Бухарский золотошвей”, М.Бақоеванинг “Терминология золотого шитья”, А.С.Сидоренконинг “Золотое шитье Бухары” номли асари ҳам шу йўналишга бағишланган [1].

3. Тадқиқот натижалари:

Бухоро амирлигига қарашли ҳудудларда ҳунармандчиликнинг турли соҳалари қадимдан мавжуд бўлган. Амирликнинг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий, савдо-маданий алоқалари, анъанавий ҳунармандчилик турлари, хом ашёси, хили ва ишлаб чиқариш муносабатлари ва жараёнлари тўғрисида кўплаб тадқиқотлар олиб борилган. Амирликнинг Қашқадарё воҳаси ва Зарафшон водийларидаги йирик шаҳарларида ҳунармандчилик марказлари бўлиб ҳунармандчилик ривожланиши учун имкониятлар мавжуд бўлган. Ҳудди шундай ҳунармандчиликка ихтисослашган марказлар XVIII – XX асрларда Даҳбед шаҳрининг Бозоржой, Сартарошон, Кўнчи, Қўрғонча, Абдулла оқсовол, Ойнақўрғон, Мадраса, Сўфи, Темирчи, Хўжалик ва Сояқишлоқ гузарларида ривожланганлиги ҳақида Вирский ўз тадқиқотларида келтиради [2]. Уларнинг орасида Сартарошон, Кўнчи, Темирчи ва хўжалик каби ҳунармандчиликка ихтисослашган гузарлар машҳур эди. Даҳбедда 30 га яқин пойабзал тикувчи уста бўлиб, улар ўз маҳсулотларини Даҳбед, Самарқанд, Пайшанба, Янгикўрғон шаҳарларидаги бозорларда сотган. XIX асрнинг 70 йилларида Л.Н.Соболев томонидан йиғилган статистик маълумотларда Даҳбед шаҳрида 20 та тўкув дастгоҳи, 2 та терини қайта ишлаш устахонаси мавжуд бўлганлиги қайд қилинган [3].

Амирликнинг ҳунармандчилик ривож топган ҳудудларида тўқимачилик етакчи тармоқ ҳисобланган. Айниқса бўз, чит, олача кўп миқдорда тайёрланган ва бу маҳсулотларга бозорларда талаб кучли бўлган. Амирликнинг йирик шаҳарларидан Қарши ва Шаҳрисабзда ипак матолар тайёрлашга катта эътибор қаратилган [4].

Бухорода ипакчилик ривожланишига алоҳида эътибор қаратилганлиги туфайли ипак савдоси анча катта аҳамиятга молик бўлган. Ипакчилик ривожланишининг асосий манбаи бу – тут дарахтларининг етарли миқдорда бўлишидир. Тут дарахти Ўрта Осиёда кенг тарқалган дарахт турларидан ҳисобланади. Айниқса, Бухоро воҳаси, Зарафшон водийси, Кармана, Миёнқолда, умуман сув кўп бўлган барча ҳудудларда тут дарахтлари ниҳоятда кўп ўстирилган.

П.И.Демизон маълумотларига қараганда, “Бухоро атрофи ва Карманада етиштирилган ипак энг яхши ҳисобланган” [5].

Бухорода ипак хом ашёси, яъни пилласининг бир пуди 13-14 тилла, ипакдан йигирилган ипнинг бир пуди эса 30-32 тилла турган.

Бухорода тоза ипак ва ярим ипакдан турли хил матолар тайёрланган. Жумладан, атлас, бекасам, адрас ва ҳоказолар. Бухорода кўк, яшил, сариқ ва энг кўп миқдорда қизил рангли

матолар тайёрлашга эътибор жуда юқори бўлган. Айниқса Бухоро амирлигининг жанубий ҳудудларида қизил рангли матоларга талаб кўпроқ бўлган.

К.К.Пардаевнинг тадқиқот ишида Зарафшон водийсининг Даҳбед ва Янгиқўрғон шаҳарларида ишлаб чиқилган тўқимачилик маҳсулотлари харидоргир бўлганлиги, ишлаб чиқилган газламалар Бухоро ва Хивага олиб кетилганлиги ҳақида маълумот беради.

Бу ҳудудларда пахтали газмоллардан ташқари пиллани қайта ишлаш йўли билан тўқиладиган матоларни ишлаб чиқариш ҳам кенг тарқалган, туб аҳоли қадим даврлардан бошлаб пиллачилик билан шуғулланиб келишган. Ўрта Осиёнинг бошқа шаҳарларидаги каби бу ҳудуддаги тўқимачиликнинг ривожланишига ва кенгайишига ҳам савдо-сотик ишлари туртки берган.

Хунармандчилик билан шуғулланувчи аҳолининг талайгина қисмини майда ишлаб чиқарувчилар, яъни газламага ишлов берувчилар ташкил қилган. Тўқимачиликнинг ривожланишида маҳаллий хом ашё, яъни пахта ва пилла муҳим ўрин тутган. Ҳар битта маҳсулотни ишлаб чиқаришда ўзига хос усуллари мавжуд бўлган.

Эшилган ва йигирилган ип тўқилишидан олдин чўян қозонда махсус рангли ва рангсиз ишқор билан қўшилиб қайнатилган ҳамда буғдойдан олинадиган крахмал билан иссиқ сувда крахмалланган. Тўқилиб тайёр бўлган матолардан ҳар хил кийим кечаклар тикилган. Унинг оқ ва кўк ранглилари салла учун ишлатилганлиги боис харидоргир бўлган. Каттароқ тўқувчилик устахоналари эгаларининг бозорларда ўз савдо расталари бўлиб, улар молларини тўғридан тўғри ўзлари сотганлар. Майда тўқувчи хунармандлар эса, ишлаб чиқарган молларини олиб сотарларга ўтказганлар [6].

Бухоро тўқувчилари матоларнинг алоҳида навларини тўқишга моҳир бўлиб, бундай матоларни бошқа жойларда тўқийдиган усталар бўлмас эди. Шундай устахоналарнинг халфалари одатда ўша ерлик кишилардан бўларди.

Халфа ёллаш хунармандчиликнинг ривожланишига кенг имконият очиб берди, чунки кўпроқ халфа ёллаб, устахонани кенгайтириш мумкин бўлиб қолди. Аммо кўпгина тармоқларда, ҳатто энг катта устахонларда ҳам 3-4 тадан ошиқ халфа ишламас эди. Хўжайиннинг ўзи ва оила аъзолари ҳам шу халфалар билан бирга меҳнат қилар эди [7].

Хунармандларнинг бир қисми шаҳарнинг махсус гузарларида истиқомат қилганлар. Маълум бир хунарга ихтисослашган машҳур хунармандлар яшайдиган гузарлар уларнинг ихтисослиги номи билан юритилган. О.А.Сухареванинг берган маълумотларига кўра XIX асрга келиб хунармандчилик юқори даражада ривожланганлиги, унинг баъзи турлари битта гузардан чиқиб бошқа ҳудудларни ҳам қамраб ола бошлаганлигини кўришимиз мумкин. Масалан: тўқимачилик Бухоро гузарларининг тўртдан бир қисмини эгаллаб олган (51 та гузар), этикдўзлар – 32 та, заргарлар – 30 та гузарларда, темирчилар – 15 та гузарларда истиқомат қилишган. Хунармандчиликнинг фақат битта тури билан шуғулланадиган аҳоли яшайдиган гузарлар ҳам шаклланган.

Шаҳрисабзда бир-бирига боғлиқ хунармандчилик турлари билан шуғулланувчи аҳоли ёнма-ён гузарларда яшаганини кузатиш мумкин. Пойабзал тикиш билан шуғулланувчи хунармандлар, хусусан кавушдўзлар Наманмон гузарида, юқори табақа аҳли учун яшил теридан нозик ва юқори сифатли ковуш тикувчилар Китоб гузарида, этикдўзлар Хўжа Мир Ҳамид Қалқон гузарида, Чуйтон гузарида яхдондўзлар, Кундук гузарида совунгарлар, Телпақдўз гузарида телпақдўзлар ва пўстиндўзлар, Қассоблик гузарида қассоблар кўпчиликини ташкил этган [8].

Косонда ҳам темирчилик билан шуғулланувчи аҳоли яшайдиган ҳудуд темирчи гузар деб номланган, бугунги кунгача бу гузар ўз номини сақлаб қолган ва у ерда авлодлар хунарини давом эттираётган сулолалар яшамоқда.

Буларга мисол қилиб темирчи гузарида яшаган Худойкул бобо, Пиримкул бобо, Раҳмат боболар сулолаларини келтиришимиз мумкин. (Р.Х.)

Бухоро амирлигининг биз тадқиқот қилаётган даврида хунармандчиликнинг кўплаб турлари: тўқимачилик, металларга ишлов бериш, темирчилик, зарбчилик, кўнчилик, қурувчилик, озиқ-овқат ва гилам маҳсулотлари ишлаб чиқиш ва бошқа турларини

оммалашганини кўришимиз мумкин. О.А.Сухарева Бухоро амирлигида хунармандчиликнинг майда тармоқлари ҳам фаолият олиб борган деб ҳисоблайди [9].

Кўнчилик ҳам яхши ривожланган тармоқ ҳисобланган. Чармгар усталар томонидан яхши ишлов берилган терилардан турли хил оёқ кийимлари, бош кийимлар, пўстин ва ним-пўстин, турли хил мешлар тайёрланган [10].

Бухоро амирлиги хунармандчилигида кулолчиликнинг мавқеи анча юқори бўлган. Кулолчилик-хунармандчиликнинг етакчи тармоқларидан бири ҳисобланиб, икки турдаги кулолчилик буюмлари ишлаб чиқарилган. Баъзи хунармандлар сирланганини, баъзилари эса, сирланмаган оддий кулолчилик буюмларини ишлаб чиққанлар. Кулолчилик буюмларини ясашда тупроқ асосий хом ашё ҳисобланган. Кулолчилик устахоналари бир хил шаклда бўлиб, уларнинг деворлари яшаш уйлариникидан баландроқ қурилган. Буюмларни ясашда, лойга жун кўшилиб ишлов берилган. Кулолчилик буюмлари ёз ойларида қуёшда, кишда эса пишириш печи ёнида қуритилган. Улар ясаган маҳсулотлар сирасига кўзалар, туваклар, сопол товоқлар, ҳар хил турдаги хумлар ва бошқа кўплаб уй-рўзгор буюлари кирган. Тайёр ҳолатга келтирилиб маълум даражада қуритилган буюмлар лойдан (хом ғиштдан) қурилган гумбазсимон печларда, яъни хумдонларда пиширилган. Баъзи кулоллар тандир яшаш билан шуғулланишган [11].

Сурайё Алиева тадқиқотларида анъанавий кулолчилик санъати XIX аср охири – XX аср бошларида тарихан шаклланган мактабларнинг анъанаси асосида ривожланиб келганлиги, бадий безатиш услуби ва технологик хусусиятлари бўйича учта асосий кулолчилик мактаблари фаолият олиб борганлиги, булар Фарғона бадий кулолчилик мактаби (асосий марказлари Риштон, Ғурумсарой); Бухоро-Самарқанд бадий кулолчилик мактаби (Самарқанд, Ургут, Ғиждувон); Хоразм бадий кулолчилик мактаби (Мадир ва Каттабўғ кишлоқлари). ҳақида тўхталиб ўтади.

XX асрда Ўзбекистонда кулолчилик маҳсулотларини анъанавий тарзда ишлаб чиқариш секинлик билан пасайиб, уларнинг ўрнига саноат маҳсулотлари эгаллай бошлаган. Бунинг оқибатлари хунармандчиликнинг мазкур тури умумий ҳолатига салбий таъсир кўрсатган, сирланган кулолчилик буюмлари ўзига хос хусусиятларини, безак маданиятини йўқота бошлаган, анъаналарнинг давомийлиги бузилишига олиб келган. Натижада кундалик турмушда кенг қўлланиб келган маиший предметлар, жумладан, кулолчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш барҳам топа бошлаган.

Бухоро-Самарқанд кулолчилик мактабининг ўзига хослиги технологик омил билан боғлиқдир. Ушбу мактаб марказлари услубининг ички омиллари кўпроқ «афросиёб» сополи анъаналарига асосланади. Ўзбекистон миқёсида XX аср иккинчи ярмидаги халқ хўжалигини ривожлантириш режалари (чинни заводлари ва кулолчилик корхоналарини барпо этилиши) ва шаҳарлар аҳамиятининг ошиш жараёни анъанавий Тошкент ва Самарқанд кулолчилик марказларига салбий таъсир кўрсатди. Ҳозирги кунда Бухоро-Самарқанд анъанавий кулолчилик мактабини асосан Ғиждувон, Ургут марказлари намоён этмоқда. Ушбу марказларда кенг қўлланиладиган нақшлардан бири «бофта» ёки «чарбарги давра» айлана нақшидир [12].

Мустақиллик йилларидагина миллий хунармандчиликнинг кўплаб йўналишлари яна қайтадан тиклана бошлаганини гувоҳи бўламиз. Албатта давлатимизнинг миллий хунармандчиликка эътибор бериши миллий хунармандчилик анъаналарини ўзида акс эттирган маҳсулотларнинг ишлаб чиқарилиши, кулолчилик санъати мактаб ва марказларини сақлаш ва ривожлаштириш масалалари алоҳида эътибор берилган бошланди.

Хунармандчилигининг яна бир тури бу зардўзлик йўналиши бўлиб, унинг ривожига назар ташласак у қадимий тарихга эга. Амир Темур саройига ташриф буюрган испан элчиси Руи де Гонзалес Клавихо ўз эсдаликларида Самарқанд шаҳрида зардўзи хунармандчилиги билан шуғулланадиган аҳоли яшайдиган маҳаллалар ҳақида тўхталиб ўтган. Шу жумладан

VIII аср араб муаллифларининг манбаларида, Тошкент яқинида археологлар томонидан I – II асрга оид зардўзи кийимларнинг топилиши ҳам хунармандчиликнинг ушбу йўналиши анча илгари ривожлана бошлаганлигидан далолат беради.

Ўзбек халқининг зардўзи маҳсулотларини кўплаб халқаро музейларда ҳам кўришингиз мумкин. Санкт-Петербургдаги Эрмитаж давлат музейи тўпламлари ичида, шунингдек Меклуха Маклай номидаги антропология ва этнография музейида, Москвадаги Шарк халқлари тарихи музейида зардўзи хунармандчилиги маҳсулотларининг санъат асарлари даражасидаги ноёб намуналарини кўришингиз мумкин. Зардўз маҳсулотларининг аксарияти табиийки Ўзбекистон музейларида – Ўзбекистон давлат санъат музейида, Ўзбекистон халқлари тарихи музейида, Самарқанддаги Ўзбекистон халқлари тарихи музейида, Бухоро вилояти ўлкашунослик тарихи музейида, Тошкентдаги Ўзбекистон амалий санъати музейида сақланмоқда [13].

XIX аср охири – XX аср бошларига келиб Бухоро зардўзи хунармандчилигининг маркази Бухоро шаҳри бўлиб қолди. Бухоро зардўзлари ўзларининг маҳсулотлари билан донг таратган. Бухорода зардўзлик санъатининг ривожланиши XIV – XV асрларга тўғри келиб, бошқа санъат турлари – архитектура, рассомчилик, бадиий хунармандчилик сингари гуллаб яшнаган.

Зардўзлик санъати XVII аср охири ва XVIII аср бошларига келиб тушкунлик даврини ўз бошидан кечирди. Бу давр амир Шохмурод (1785-1800) ва амир Хайдар (1800-1825) даврига тўғри келади. Бу ҳукмдорлар дабдабага қарши эдилар. Аммо XIX аср ўрталарига келиб Европа бозорларида зардўзлик маҳсулотларга бўлган талабнинг кучайиши зардўзлик санъатининг янги кўтарилиш даврини юзага келтирди. Сўнги амирларнинг дабдабали сарой тадбирлари, қимматбаҳо зардўзи маҳсулотларини совға сифатида меҳмонларга тақдим этилиши, Европа бозорларига зардўзи хунармандчилик маҳсулотларининг чиқарилиши, рус, инглиз ва бошқа савдо фирмаларнинг буюртмалари, албатта зардўзлик санъатини кенг масштабда ривожланишига туртки бўлди [14]. Адабиётлардаги маълумотларга кўра XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухоро амири Аркида махсус зардўзи хунармандчилиги устахоналари мавжуд бўлган дейилади. Амир Музаффархон (1860-1885) даврида Арк қалъаси ёнида кўплаб зардўзи устахоналари фаолият юритган. Л.И.Ремпель маълумотида кўра Амир Музаффархоннинг вориси Абдулаҳадхон (1885-1910) даврига келиб бундай устахоналар учта ҳудудда: Аркда, Қушбегийи боло ва қози калонни уйида фаолият олиб борган. Манғитлар сулоласининг сўнги амири Олимхон даврига келиб эса бундай устахоналарнинг сони 20 тага етиб, улар закотчининг уйида фаолият олиб берган. Амир ҳудудига қарашли устахоналар фақат сарой аҳли буюртмаларинигина бажарган. Бу буюртмалар қушбеги томонидан назорат қилиб борилган.

XX аср бошларида эса “Закотчийи калон” устахонаси буюртмаларни бажарган. Бундан ташқари бу йилларда 20 дан ортиқ зардўзи хунамандчилигига ихтисослашган хусусий устахоналар ҳам фаолият олиб боришган. Бу даврда энг машҳур бўлган дўкандор Усто Қори Хасанов бўлган. Унинг кўлида усто Мирзо, усто Юсуф, Хўжа Асрор, Очилди, Бойжон, Абдусалим, Мирзо Шараф, Мирзо Ақрам, Барот сингари мохир усталар фаолият олиб борган.

Бухоро хунармандчилигида устоз-шогирд анъаналари ҳам яхши ривожланган. Шогирдлар узок муддат зардўзи устасига шогирд тушиб, унинг хунарини яхши ўзлаштириб, сўнгра ўз устозидан фотиҳа олиб, мустақил ўз ҳаракатларини бошлаши мумкин бўлган. Шундагина шогирд тенг ҳуқуқли зардўзи хунармандчилиги жамоасининг аъзоси ҳисобланган. Кўп ҳолларда зардўзи хунармандчилиги наслдан наслга берилган, аксарият ҳолларда эса бошқа касб эгалари ҳам бу хунарни эгаллашга ҳаракат қилишган. Заргарлик, зардўзлик, каштадўзлик, дўппидўзлик, чопондўзлик каби ёпиқ саналган хунарларда иложи борича усталар шогирдликка бегона болаларни олмасликка ҳаракат қилишган. Усталарнинг бундай йўл тутишларининг сабаби, биринчидан, ўз ота-она мерос касбларини ишончли қўлларга топшириш ва фарзандлари келажакини таъминлаш бўлса, иккинчидан, фарзандлари “нонига” бегоналарнинг шерик бўлишининг олдини олиш бўлган [15]. Зардўзи хунарини ўрганиш учун ёш йигитларни 10-12 ёшдан жалб этишган ва бу махсус маросим орқали амалга оширилган. Ўқиш муддати ўртача 4-7 йил давом этиб, ўқувчи бу даврда ҳеч қандай тўлов

олмаган. Ўқиш тугагандан сўнг ўқувчи хунарманд-зардўзи сифатида мустақил фаолият олиб бориши учун махсус ўз ҳисобидан зардўзи устахонаси устоз-хунармандларини чақириб “Арвохи-пири–миён-бандон” маросимини ўтказиб, ўз устозларидан оқ фотиҳа олиши шарт бўлган.

Садриддин Айний ҳам ўзи яшаган даврда Бухоро амирлигидаги хунармандлар ҳаёти ҳақида тўхталар экан, бундай маросимлар сўнгида шогирд ҳаммага совға бериши, энг фахрли совға уни тарбиялаган устозига насиб этиши, бунга жавобан устоз шогирдинингбелига ипак белбоғни боғлаб уни уста деб эълон қилиши ва хунармандчиликнинг қайси йўналиши билан шуғулланган бўлса, ўша йўналишда ишлатиладиган асбобни совға қилганлигини айтиб ўтади.

Ёш уста шундан сўнг мустақил фаолиятини бошлайди, мулла унга йўлини очувчи сураларни ўқийди. Шундай маросимларни ўтказмаса ёш хунармад уста деб ҳисобланмаган [16].

Бундай беназир санъат тури бўлмиш зардўзлик билан шуғулланган усталарнинг номи халқ ёдидан кўтарилмаган. Машҳур зардўзлардан Фитрат Зардўзи (1664-1721 йй.)[17], Ҳаёт ибн Карим (XIX аср) амир Музаффархон ва амир Абдул Аҳадхон саройида, уста Салим Абдул Аҳадхон саройида устахонани бошқарган, Ҳаёт Оқсақол ва Хўжа Абдул Салом (охирги амир даврида 30 йилларгача) фаолият олиб боришган.

Зардўзлар сулоласининг вакили Умар ибн Ҳаёт–отаси, бобоси ҳам зардўз бўлганлигини, уни ўзи ёшлик чоғидан шу касбнинг сирларини тенгдошларига нисбатан тез эгаллаб уста мақомига эришгани ҳақида гапирди. Бундай хунармандлар ичида ажралиб турган усталарни халқ устозода деб атаган [18].

Тарихий манбаларга кўра зардўзи хунармандчилиги билан асосан эркаклар шуғулланишган. Буюртмалар кўп бўлган ҳолларда ушбу ишни амалга оширишга аёлларни ҳам жалб этиш мумкин бўлган, фақат усталар бу ишга яқин қариндош-уруғидаги аёлларнигина жалб этишган.

Тилла суви юритилган иплардан тикилган чопон, яктак, оёқ кийимлари, камарлар, бош кийимлари, отларга ёпинчиқлар Бухоро амири буюртмасига кўра байрамларда, шунингдек тантанали маросимларда махсус кийим кийиш учун усталар томонидан тайёрланган.

Бухоро амири ўз ўрнида ўзига садоқат билан хизмат қилган сарой айёнларига Аркнинг хазинасида сақланаётган зардўзи кийимлар ҳамда бошқа совғалар билан сийлаб турган. Бу сингари совғалар элчиларга, шунингдек хориждан келган меҳмонларга ҳам тақдим этиб турилган.

Бу даврда тилла ва кумуш иплардан турли хўжаликда фойдаланиладиган буюмлар тикилган: чимилдиқ, жойнамоз, жойпўш, тахмонпўш, шунингдек майда буюмлар: мухр, чой, пул солиш учун халтачалар, пичоқ қинлари, отни жиҳозлаш учун буюмлар.

Аёлларнинг байрам либосларига тилла иплар билан турли безаклар берилган. Бунга биз мисол қилиб пешонабанд (бошга ўраладиган), сарандоз, рўмол, калтапўшак (турмушга чиққан аёллар ишлатадиган бош кийим), курту (кўйлак), калтача (аёлларнинг тепа қисмига киядиган либос), дўппи, зардўзи пойча, махси, кавуш, паранжиларни олишимиз мумкин.

Аёллар бош кийимлари ўртасида кенг тарқалгани култапўшак ва дўппилардир. Култапўшакларни асосан аёллар, дўппиларни эса қизлар кийишган. Рўмоллар аёлларнинг энг кенг тарқалган бош кийими ҳисобланган. Пешонабандлар ҳажмига кўра кичикроқ бўлиб, квадрат шаклида бўлган, бой-бадавлат оилалардан бўлган келинлар ва аёлларнинг пешонабандлари зардўзлик нақшлари билан безатилган [19].

Зардўзи усулида тикиш мураккаб, кўп босқичли жараёни ўз ичига олади – зардўзи, заминдўзи, гулдўзи, беришимдўзи, пилакчадўзи. Ушбу касбда қўлланиладиган ўсимлик ва ҳандаса нақшлари орасида энг гўзаллари деб давкур, дарҳам, донача, бодомий, бутадор ва бошқалар ҳисобланади.

Бундай маҳсулот тайёрлайдиган хунармандларга бош бўлиб обрўли, элда ўз мавқеига эга бўлган шахслар – бобо ва оқсақол турган. Улар диний қоидалар бўйича ҳаракат қилишган. Оқсоқолнинг ваколоти кенгроқ бўлган. У амирликнинг бошқаруви ва амир хонақоси билан муносабатларни олиб борадиган, тушаётган буюртмаларнинг дўконлар ўртасида тенг тақсимланишини назорат қилиш, бошлиқ ва уста ўртасидаги, ёлланган ишчилар – зардўзи тикадиган ишчиларшоғирдлар ўртасидаги турли хил низоли вазиятларни бартараф этиш учун фаолият олиб борадиган расмий мавқега эга бўлган шахслар бўлган.

Ҳар бир хунармандчилик турининг ўзига хос тарихий ёки афсонавий пирлари бўлган. Бу пирлар ҳақида Садриддин Айний шундай маълумот беради: тўқувчиларнинг пири-имом Аъзам, этикдўзларнинг пири – Бобо Парадўз, сув тошийдиган мешкобчиларнинг пири-Аббос, темирчиларнинг пири-ҳазрати Довуд, отбоқарларнинг пири ҳазрати Алининг отбоқари – Канбар бўлган.

Зардўзи усталарининг пири эса афсонавий ҳазрати Идрис саналган. Ҳар бир муваффақиятларини, тилла иплар билан яратилаётган кашфиётларини ушбу пирнинг номи билан боғлашга ҳаракат қилганлар.

Зардўзи тикиш учун бахмал, маҳаллий ва четдан келтирилган ипак, атлас, жун матолар, маҳаллий ярим ипак мато “алача”, терилардан фойдаланилган. Зардўзи тикишда асосан турли хил металл иплардан фойдаланилган.

Манбаларда келтирилишича тилла ва кумуш иплар Ҳиндистон, Эрондан олиб келинган, XIX асрнинг иккинчи ярмидан эса Москвадан келтириладиган бўлди [20].

Тилла ва кумуш иплар қимматбаҳо металллардан симлар кўринишида олинган. Сўнгги даврларда рус фабрикантларидан Милютиннинг фабрикаси металлга йўғрилган оддий ип билан ипак ип етказиб бериб турди. Бу иплар жуда дағал ва улар билан ишлаш қийинчилик туғдирарди. Алексеев фабрикасининг етказиб берган иплари таркибида металл камроқ бўлгани учун улар билан ишлаш анча енгил бўлган. Ундан ҳам Шамшина фабрикасининг “тилла” иплари билан ишлаш енгил бўлган. Бу фабрикаларнинг барчаси кумушдан қилинган лекин тилла суви билан югиртирилган иплар етказиб бериб турган.

Ишчи мурракаб нақшлар солинган бир чопон учун 200 ишчи кунини сарфлаган. Чопонинг елкасидаги нақш учун 50 кунни сарфлаган. Албатта бундай катта меҳнат талаб қиладиган зардўзлик буюмлари жуда қиммат турган. Чопонларнинг нархи 1500 танга (225 рубл) дан то 10000 танга (1500 рубл тангада) турган [21].

Шаҳардан ташқарида амирнинг “Ширбудун ва Ситораи моҳи хосса” саройлари атрофида ташкил этиладиган халқ сайиллари зардўзи маҳсулотларини сотишда асосан муҳим аҳамиятга эга бўлган.

XIX ва XX аср бошларида, яъни 1785 йилдан то 1920 йилгача Бухорода ҳукмронлик қилган мангитларнинг охириги сулоласига таалукли бўлган зардўзи кийимлари ҳозирги кунда бизгача етиб келган ягона ёдгорлик нусхалардир. Мангитлар сулоласи ҳукмдорларига қарашли зардўзи кийимларидан бизгача етиб келганларидан биттаси Амир Ҳайдар (1800-1826 йй) га тегишли зардўзи иплар билан безалган ва унда 1224 ҳижрий йили деб ёзилган яъни 1809 – 1810 йилларга тегишли этик сақланиб қолган [22].

Бухоро амирилигидаги хунармандчиликнинг ривожига албатта хунармандларнинг турмуш даражасининг қай тарзда эканлиги ҳам муҳим роль ўйнаган. Мангит ҳукмдорларидан Шохмуроднинг ташаббуси билан ўтказилган молия соҳасидаги ислохотлар натижасида хунармандларнинг турмуш даражаси анча енгиллашган.

Шундай қилиб, хунармандчиликда қўлланиладиган меҳнат қуроллари содда ва техник жиҳатдан мукамал бўлмаса ҳам кўпчилик тармоқлар ўз маҳсулотининг сифати билан XIX асрнинг бошларида машҳур эдилар, айниқса бадий хунармандчилик маҳсулотлари борасида биз шундай хулосага кела оламиз. Албатта хунармандчиликнинг ҳар бир тармоғи ўзининг ривожига билан, ишлаб чиқариш характери билан, бозордаги талаб даражаси билан, ташкилий ишлари ва маҳсулот даражаси билан бир-биридан фарқ қиларди, ҳудудларда эса кўриниши, услуби, сифати жиҳатидан ҳам фарқ қилган.

4. Хулосалар:

-Бухоро амирлиги қадимдан ҳунармандчиликнинг турли тармоқлари ривожланган ҳудуд бўлган. Ҳунармандчиликнинг барча турларида: тўқимачилик, кулолчилик, зардўзлик, заргарлик, металлларга ишлов бериш, темирчилик, зарбчилик, кўнчилик ва бошқа турларини ривожланишида ўзига хос анъаналар мавжуд бўлган.

-Кулолчилик Бухоро амирлигининг барча ҳудудларида кенг тарқалган ҳунармандчиликнинг тури ҳисобланган. Аҳолининг уй-рўзгор буюмларининг асосий қисми сопол буюмлардан ташкил топган. Чинни ва фаянс буюмларнинг кириб келиши кулолчиликка ижобий таъсир этган. Бухоро-Самарқанд кулолчилик мактабининг сопол буюмлари жарангдор нафис бўлиб чиқишида кўрғошинли сир ва сарғиш-яшил, жигарранг бўёқлар муҳим ўрин эгаллайди. Бугунги кунда Қашқадарё (Касби) кулолчилигида фақат сирланмаган буюмлар ишлаб чиқарилмоқда. Бадиий кулолчилик санъати ҳар томонлама қўллаб-қувватланмоқда ва тарғиб этилмоқда, унинг янада ривож олиши учун қулай шароитлар яратилмоқда.

-Зардўзлик ҳунармандчиликнинг ўзига хос бадиий санъат тури бўлиб, зардўзлик буюмлари кўп меҳнат талаб қиладиган маҳсулот ҳисобланган. Моҳир усталар ҳунармандчиликнинг бу турини сабр билан йиллар давомида ўз услубларини яратиб, безакларини бойитиб борганлар. Дастлаб фақат сарой айёнлари учун ишлаб чиқарилган маҳсулот кейинчалик хориждан келган элчилар ва меҳмонларга ҳам тортиқ қилина бошлаган. Бу эса ушбу маҳсулотнинг кейинчалик харидоргир бўлишига хизмат қилган. Зардўзлик маҳсулотларига хорижда ҳам талаб орта бошлаган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Узбекистан: золотое шитьё - Народный костюм [https:// www.narodko.ru](https://www.narodko.ru) article › kogu. Uzbekistan: golden embroidery - Folk costume [https:// www.narodko.ru](https://www.narodko.ru) › article › kogu
2. Вирский И.М. Сведения о Зеравшанском округе этнографический, сельскохозяйственный и общесословный состав населения округа за 1872 год // Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Под редакцией Н.А.Маева. Вып IV.-СПб.1876.-С.20-24. Virsky I.M. Information about the Zeravshan district, ethnographic, agricultural and general composition of the population of the district for 1872 // Materials for statistics of the Turkestan region. Yearbook. Edited by N. A. Mayev .Issue IV. SPb. 1876-20-24p.
3. Пардаев К. XVI-XVIII асрларда Миёнқол. –Тошкент.: Turon Zamin Ziyo, 2014, 135-бет. Komil Pardaev. In the XVI-XVIII centuries Miyonqol. Tashkent, "Turon Zamin Ziyo", 2014, p. 135.
4. Холиқова Р.Э. Россия-Бухоро: тарих чорраҳасида. –Тошкент.: О'қитувчи, 88-бет. R.Holiqova. Russia-Bukhara: at the crossroads of history. Tashkent, "O'qituvchi" Publishing House, page 88.
5. Записки о Бухарском ханстве (Отчёты П.И.Демизона и И.В.Виткевича). –М., Наука,1983, с.74. Notes on the Khanate of Bukhara (Reports of P.I. Demizon and I.V.Vitkevich). - M. Nauka, 1983, p. 74.
6. Пардаев К. XVI-XVIII асрларда Миёнқол. –Тошкент.: Turon Zamin Ziyo, 2014, 141-бет. Komil Pardaev. In the XVI-XVIII centuries Miyonqol. Tashkent, "Turon Zamin Ziyo", 2014, p. 141.
7. Ўзбекистон ССР тарихи, II-том. -Тошкент, 1971. 188-б. History of CCR of Uzbekistan, Volume II. -Tashkent, 1971. 188-p.
8. Ҳамидова М. Қашқадарё воҳаси ҳунармандчилиги тарихи (XIX – XX аср бошлари). – Тошкент.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009. 33-б. Muhabbat Hamidova. History of handicrafts of Kashkadarya oasis (XIX - early XX centuries). Publishing house of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi. Tashkent-2009.33-p.

9. Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухара конца XIX – началаXX вв. -Ташкент, 1962. Ч.2. -С.182. Sukhareva O. A. Late feudal city of Bukhara of the late XIX - early XX centuries - Tashkent, 1962. Part 2. - P. 182.
10. Холикова Р.Э. Россия-Бухоро: тарих чорраҳасида. –Тошкент.: О’qituvchi, 89-бет. R.Holiqova. Russia-Bukhara: at the crossroads of history. Tashkent, “O’qituvchi” Publishing House, page 89.
11. Пардаев К. XVI-XVIII асрларда Миёнкол. –Тошкент.: Turon Zamin Ziyoyi, 2014, 138-бет. Komil Pardaev. In the XVI-XVIII centuries Miyonqol. Tashkent, "Turon Zamin Ziyoyi", 2014, p. 138.
12. Узбекистан: золотое шитьё - Народный костюм <https://www.narodko.ru> article kogu Uzbekistan: golden embroidery - Folk costume <https://www.narodko.ru> article kogu
13. Алиева С. Ўзбекистон куллулчилик санъатида нақшнинг тадрижий ривожини. Камолитдин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти Ахборотнома. № 3, 2020, 21-б. Alieva S. The gradual development of the pattern in the art of ceramics in Uzbekistan. Kamoliddin Behzod National Institute of Art and Design Information. № 3, 2020, 21-b.
14. Ремпель Л.И. Далекое и Близкое. Бухарские записи. -Ташкент.: Гафура Гулям, 244 стр. L.I.Rempel, Far and Near. Bukhara records, Tashkent. Publishing house named after “Gafur Gulyam”, 244 p.
15. Қиличев Р. Ҳунармандчилик пирлари ва “миёнбанди” маросими. Тарих тафаккури. Бухоро, 2011. 50-бет. R.Kilichev. Craftsman's shrines and "miyonbandi" ceremony. Historical thinking .Bukhara .2011.50-p.
16. Айна С. Бухара (Воспоминания) в двух книгах. Книга II, издательство Ирфон, Душанбе, 198, С.137. Aini S. Bukhara (Memoirs) in two books. Book II, Irfon Publishing House, Dushanbe, 198, p.137.
17. История Бухары с древнейших времен до наших дней. –Т.: Фан, 1976. -С.155. History of Bukhara from ancient times to the present day Publishing house “Fan”, Uzbek SSR, Tashkent -1976, p.155.
18. Ремпель Л. И. Далекое и Близкое. Бухарские записи -Ташкент.: Гафур Гуляма, С.247 . L.I.Rempel, Far and Near. Bukhara records, Tashkent. Publishing house named after Gafur Gulyam”, P.247.
19. <https://t.me/bukhtourism>; <https://t.me/BukharaMuseum>
20. Узбекистан: золотое шитьё - Народный костюм <https://www.narodko.ru> article kogu
22. Холикова Н.Ш., Нуриддинова М. У. Золотошвейное искусство Бухары.// Молодой учёный №8 (67) июнь, 2014. Kholikova N.Sh, Nuriddinova M.U Gold embroidery art of Bukhara. Young scientist No. 8 (67) June-1, 2014

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000